

A large, flowing, yellow abstract graphic resembling a ribbon or a piece of fabric, positioned on the left side of the cover and extending across the middle.

StES 2012
Banja Luka

5. НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП
“Студенти у сусрет науци”
СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

КЊИГА САЖЕТАКА
ABSTRACT BOOK

5th SCIENTIFIC CONFERENCE
“Students Encountering Science”
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

22 - 25. новембар 2012. године
Бања Лука, Република Српска

Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука

001.891-057.875(497.6)(048)
0/9(048)

**НАУЧНО-стручни скуп са међународним учешћем
"Студенти у сусрет науци" (5 ; 2012 ; Бања Лука)**

Књига сажетака / 5. научно-стручни скуп
"Студенти у сусрет науци" са међународним учешћем,
Бања Лука, 22-25. новембар 2012. године, Бања
Лука = Abstract Book = 5th Scientific Conference
"Students Encountering Science" With International
Participation ; [организациони одбор Младен
Адамовић ... [и др.] ; научни одбор Божо Важић ...
[и др.]]. - Бања Лука : Универзитет у Бањој
Луци, 2012. - 176 стр. ; 24 цм

Упор. срп. текст и енгл. превод. - Текст ћир. и
лат. - Тираж 200.

ISBN 978-99955-710-2-3

COBISS.BH-ID 3367704

НАУЧНИ ОДБОР

проф. др Божо Важић, председник
проф. др Зденка Бабић
проф. др Петар Гверо
доц. др Свјетлана Јањић
проф. др Милан Гашић
проф. др Гордана Ђурић
доц. др Љиљана Дринић
доц. др Миљан Цветковић
проф. др Драшко Маринковић
доц. др Синиша Вученовић
мр Звјездана Сандић
проф. др Нела Рашета
проф. др Мирослав Петковић
проф. др Мирко Станетић
проф. др Гостимир Микач
проф. др Пеђа Ковачевић
доц. др Синиша Ристић
мр Оливера Долић
проф. др Никола Мојовић
проф. др Татјана Дуроњић-Тапавички
др Игор Тодоровић
проф. др Богомир Ђукић
доц. др Драженко Јоргић
доц. др Наташа Вилић
доц. др Зорица Никитовић

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Младен Амовић, председник
Милана Регојевић
Илија Барош
Радомир Јеркић
Неђо Малешевић
Владимир Милетић
Боривој Обрадовић
Синиша Срдић

ТЕХНИЧКА ОБРАДА И ДИЗАЈН

Владимир Милетић

ЛЕКТОРИ

мр Татјана Марић
Лујо Марић

ПОЧАСНИ НАУЧНИ ОДБОР

Академик проф. др Рајко Кузмановић

проф. др Јасмин Комић
Министар науке и технологије

Академик проф. др Никола Б. Поповић

проф. Нада Тешановић
Министар породице, омладине и спорта

Академик проф. др Драгољуб Мирјанић

Антон Касиповић
Министар просвете и културе

проф. др Станко Станић
Ректор Универзитета у Бањој Луци

Слободан Гаврановић
Градоначелник Бања Луке

проф. др Митар Новаковић
Ректор Универзитета у Источном Сарајеву

проф. др Ранко Шкрбић
Министар здравља и социјалне заштите

POVREDA PRAVA NA PRIVATNOST NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Autori: Vida Vilić, Aleksandar Mihajlović
Mentor:

*Pravni fakultet,
Univerzitet u Nišu,
Republika Srbija*

U današnje vreme, društvene mreže predstavljaju način povezivanja ljudi širom planete. Uz pomoć društvenih mreža, kako se tvrdi, svet je u mogućnosti da vizualizuje veze između pojedinaca. Sve društvene mreže funkcionišu preko servisa za društvenu mrežu, internet servisa, koji se najčešće javlja u obliku platforme, prozora ili veb-sajta i omogućava da se ljudi iz različitih krajeva sveta povezuju međusobno, sklapaju nova poznanstva ili održavaju kontakt sa ljudima koje već poznaju. To je pozitivna strana postojanja društvenih mreža. Međutim, na društvenim mrežama zbog neograničenog pristupa ličnim podacima korisnika, često dolazi do velike zloupotrebe privatnosti. Nisu retki slučajevi, da razni programeri ili hakeri, upadaju u sisteme mreža i čine znatne štete, kako korisnicima, tako i administratorima.

Cilj ovog rada je ukazivanje na najčešće vrste zloupotrebe podataka na društvenim mrežama i način zaštite od ovih kriminalnih radnji koje pripadaju kompjuterskom kriminalitetu. Da bi se ostvario postavljeni cilj, prikupljeni su podaci iz literature uz navođenje konkretnih primera, a rad je metodološki podeljen na tri celine: društvene mreže, povreda privatnosti i mogućnosti zaštite.

Globalne društvene mreže doprinele su stvaranju novog, sofisticiranog, neupadljivog, tehnički obrazovanog profila izvršioca krivičnog dela kome je teško suprotstaviti se zbog njegove "nevidljivosti" i "neopipljivosti". Zbog izuzetno velikog broja korisnika, dostupnosti podataka, otvorenosti u komunikaciji ali i nedovoljene zakonske regulisanosti na nacionalnom i međunarodnom planu, društvene mreže predstavljaju odlično skrovište za izvršiioce ove vrste krivičnih dela.

Ključne riječi: društvene mreže; hakeri; povreda privatnosti; kompjuterski kriminalitet.

VIOLETION OF THE RIGHT TO PRIVACY ON SOCIAL NETWORKS

Authors: Vida Vilic, Aleksandar Mihajlovic
Mentor:

*Faculty of Law,
University of Nis,
Republic of Serbia*

Summary: Nowadays, social networks present the way of connecting people around the globe. It is argued that social networks make the world visualize the connections between individuals. All social networks operate through the social networking service, Internet service, which usually occurs in the form of platforms, windows or web site and enables people from all over the world to connect with each other, make new friends or keep in touch with people they already know. This is the positive side of social networks. However, unlimited access to the personal user data is often a major cause of privacy abuse. It is not rare that many different programmers or hackers break into systems and networks in order to do considerable damage to users and system administrators. The aim of this study is to evaluate the most common types of data misuse on social networks and the way to protect from these criminal actions as part of the cyber crime. Data were collected from the literature by listing specific examples and methodological work, and this work is methodologically divides into three parts: social networking, privacy violations and security options. Global social networks contributed to the creation of new, sophisticated, inconspicuous, technical professional profile of the offender that is hard to resist because of its "invisibility" and "intangibility". Due to the extremely large number of users, data availability, openness in communication and lack of legal regulation at the national and international level, social networks are great hiding place for the perpetrators of this criminal act.

Keywords: social networks; hackers; invasion of privacy; cyber crime.